

Revista Médica Secundaria

MPG Journal

Actualización en Medicina y Enfermería

**Asociación entre
sesgos cognitivos y
experiencias de
saliencia aberrante
en trastornos del
espectro de la
esquizofrenia**

CONTENIDO

ABSTRACT

Introducción del tema a tratar en inglés y español

AUTOEVALUACIÓN

Cortas preguntas que determinan la asimilación del contenido

ARTÍCULO

Texto resumen del artículo original e interpretación realizada por el autor del equipo editorial MPG Journal sobre el artículo original

REFERENCIAS

Bibliografías consultadas para la confección de este artículo

EDITORIAL

AUTORES

Nicolás Alejandro Linero Ríos - Manuel Ernesto Arévalo Gil - Patricia Nava García.
Psiquiatría. Complejo Asistencial de Ávila.
Psiquiatría. Hospital Universitario Infanta Leonor.
Psiquiatría. Hospital Universitario Infanta Leonor.

REVISTA ORIGINAL

Cognitive insight in first-episode psychosis: Exploring the complex relationship between executive functions and social cognition.

FECHA RECEPCIÓN

15. 01. 2025

FECHA ADMISIÓN

03. 02. 2025

ESPECIALIDADES

Psiquiatría

PALABRAS CLAVE

Esquizofrenia
Sesgos cognitivos

KEY WORDS

Schizophrenia
Cognitive biases

FACTOR DE IMPACTO

7.3

JOURNAL

VOL 4 - Nº 66

FEBRERO 2025

ABSTRACT

Realizamos el comentario de un estudio que analiza la relación entre sesgos cognitivos y saliencia aberrante en trastornos del espectro de la esquizofrenia. En una muestra de 92 pacientes, se utilizaron las escalas DACOBS y ASI para evaluar ambas variables, observándose asociaciones positivas entre saliencia aberrante y sesgos como "salto a conclusiones" y problemas de cognición social, apreciándose por el contrario una inesperada asociación negativa con la inflexibilidad de creencias. Estos hallazgos destacan el papel central de la relación entre sesgos cognitivos y saliencia aberrante en la psicosis, y subrayan la necesidad de desarrollar intervenciones específicas para abordar estas alteraciones.

We comment on a study analyzing the relationship between cognitive biases and aberrant salience in schizophrenia spectrum disorders. Using a sample of 92 patients, the DACOBS and ASI scales were applied to evaluate both variables. Positive associations were observed between aberrant salience and biases such as "jumping to conclusions" and social cognition problems, while an unexpected negative association with belief inflexibility was noted. These findings highlight the central role of the relationship between cognitive biases and aberrant salience in psychosis, emphasizing the need to develop specific interventions to address these alterations.

JOURNAL

VOL 4 - N° 66

FEBRERO 2025

ARTÍCULO

El artículo de Pugliese et al.1 que a continuación se comenta presenta un estudio transversal diseñado para analizar la interacción entre los sesgos cognitivos (errores sistemáticos en lo que respecta al contenido y procesamiento cognitivo) y la saliencia aberrante (asignación de relevancia a estímulos neutros o familiares) en pacientes con trastornos del espectro de la esquizofrenia. Basándose en estudios previos sobre la interacción entre saliencia aberrante y sesgos cognitivos en la psicosis, los autores plantearon que los individuos con mayores niveles de saliencia aberrante presentarían sesgos cognitivos más graves y que existiría una asociación significativa entre ambos conceptos.

La muestra incluyó 92 pacientes adultos con diagnóstico confirmado de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo según los criterios del DSM-5, excluyéndose aquellos con trastornos neurocognitivos graves, consumo activo de drogas o barrera idiomática. Las herramientas de evaluación incluyeron dos test autoadministrados: el Aberrant Saliency Inventory (ASI), que mide la intensidad de la saliencia aberrante; y la Davos Assessment of Cognitive Biases Scale (DACOBS), una escala validada para medir sesgos cognitivos específicos ("salto a conclusiones", inflexibilidad de creencias, atención selectiva a amenazas y atribución externa).

El estudio dividió la muestra en dos grupos según la puntuación obtenida en el ASI (≥ 14 y < 14), empleando como punto de corte el valor sugerido por Cicero et al.2. Para el análisis, se utilizó el test-T y la prueba chi-cuadrado para comparar ambos grupos, calculando además el tamaño del efecto (d) para los resultados significativos, categorizándolo como pequeño (0.2), moderado (0.5) o grande (> 0.8).

Para identificar predictores de saliencia aberrante, se empleó un modelo de regresión lineal escalonado que incluyó como variables independientes aquellos factores con diferencias significativas según el punto de corte del ASI. Se establecieron criterios de entrada y salida de 0.2 y 0.4, respectivamente, y se consideró un nivel de significancia estadística de $p < 0.05$.

Tras el análisis, se observó que los pacientes con altos puntajes en el ASI (≥ 14) presentaban mayores niveles de sesgos cognitivos como el "salto a conclusiones" y problemas de cognición social. De forma inesperada, se observó una correlación negativa entre la inflexibilidad de creencias y la saliencia aberrante. En la discusión, los autores explican este hecho entendiendo que las creencias delirantes podrían surgir de una preferencia por explicaciones que parten desde las percepciones externas en lugar de basarse en creencias previas, justificando así la correlación inversa observada. Además, sugieren que la saliencia aberrante conlleva una sobreestimación de los cambios en el entorno, requiriéndose por ello una actualización más rápida de las propias creencias cuando la persona se enfrenta a cambios, alineándose así con la relación negativa entre saliencia aberrante y flexibilidad de creencias.

JOURNAL

VOL 4 - N° 66

FEBRERO 2025

ARTÍCULO

Los autores señalan varias limitaciones importantes en este estudio. En primer lugar, el diseño transversal impide establecer relaciones causales definitivas entre las variables analizadas. Además, las herramientas empleadas para medir sesgos cognitivos y saliencia aberrante son autoinformadas, lo que puede introducir sesgos de respuesta. Por otro lado, la muestra fue reclutada de un único centro clínico, lo que limita la generalización de los resultados a otros contextos o poblaciones. Finalmente, no se incluyeron medidas directas de síntomas clínicos específicos, lo que habría permitido un análisis más integral de las interacciones entre cognición y experiencia psicótica, a pesar de no ser este uno de los objetivos del estudio.

El artículo de Pugliese amplía nuestra comprensión sobre los mecanismos cognitivos subyacentes en los trastornos del espectro de la esquizofrenia al identificar asociaciones específicas entre sesgos cognitivos y saliencia aberrante, siendo el primer estudio publicado hasta el momento en abordar esta relación. El hallazgo de una correlación positiva entre el sesgo "salto a conclusiones" y la saliencia aberrante reafirma investigaciones previas que sugieren que este sesgo promueve la formación de síntomas psicóticos.

La relevancia clínica de este resultado radica en su potencial como objetivo terapéutico, ya que intervenciones dirigidas a reducir el razonamiento apresurado podrían mitigar síntomas psicóticos y mejorar la funcionalidad general de los pacientes.

A pesar de las limitaciones metodológicas inherentes, como la naturaleza transversal del diseño y la dependencia de medidas autoinformadas, las herramientas empleadas (ASI y DACOBS) son ampliamente reconocidas por su validez y confiabilidad. Sin embargo, la generalización de los resultados podría estar restringida por las características específicas de la muestra. Por ello, futuras investigaciones deberían considerar muestras más heterogéneas de diferentes centros y contextos culturales, así como plantear la inclusión de pacientes con historia de consumo de drogas (que podría implicar diferencias en la gravedad de la sintomatología psicótica).

Finalmente, de acuerdo a la invitación de los autores a desarrollar estrategias de intervención y prevención específicas de los sesgos cognitivos y la saliencia aberrante, cabe destacar que, en estudios preliminares centrados en abordar el sesgo de "salto a conclusiones", se ha observado una mejoría de los pacientes con psicosis respecto a los ítems de capacidad global y apreciación según la escala MacArthur Competency Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T)5,6. Por ello, resulta fundamental continuar investigando al respecto y ahondar en la relación entre sesgos cognitivos y saliencia aberrante, con el fin de poder desarrollar estrategias terapéuticas más personalizadas que consideren las particularidades cognitivas y contextuales de cada paciente.

JOURNAL

VOL 4 - N° 66

FEBRERO 2025

REFERENCIAS

- 1.- Pugliese V, de Filippis R, Aloï M, et al. Cognitive biases are associated with aberrant salience experience in schizophrenia spectrum disorders. *Span J Psychiatry Ment Health*. 2024;17(4):154-159. doi:10.1016/j.sjpmh.2023.07.001
- 2.- Cicero DC, Kerns JG, McCarthy DM. The Aberrant Salience Inventory: a new measure of psychosis proneness. *Psychol Assess*. 2010;22(4):688-701. doi:10.1037/a0019913
- 3.- Dudley R, Taylor P, Wickham S, Hutton P. Psychosis, Delusions and the "Jumping to Conclusions" Reasoning Bias: A Systematic Review and Meta-analysis. *Schizophr Bull*. 2016 May;42(3):652-65. doi: 10.1093/schbul/sbv150.
- 4.- van der Gaag M, Schütz C, ten Napel A, et al. Development of the Davos Assessment of Cognitive Biases Scale (DACOBS). *Schizophr Res*. 2013;144(1-3):63-71. doi:10.1016/j.schres.2012.12.010
- 5.- Naughton M, Nulty A, Abidin Z, Davoren M, O'Dwyer S, Kennedy HC. Effects of group metacognitive training (MCT) on mental capacity and functioning in patients with psychosis in a secure forensic psychiatric hospital: a prospective-cohort waiting list controlled study. *BMC Res Notes*. 2012;5(1):302. doi:10.1186/1756-0500-5-302.
- 6.- Turner DT, MacBeth A, Larkin A, Moritz S, Livingstone K, Campbell A, Hutton P. The Effect of Reducing the "Jumping to Conclusions" Bias on Treatment Decision-Making Capacity in Psychosis: A Randomized Controlled Trial With Mediation Analysis. *Schizophr Bull*. 2019 Jun 18;45(4):784-793. doi: 10.1093/schbul/sby136

JOURNAL

VOL 4 - N° 66

FEBRERO 2025

AUTOEVALUACIÓN

1.- ¿Qué herramienta se utilizó para evaluar los sesgos cognitivos en el estudio?

- A) Aberrant Salience Inventory (ASI)
- B) Davos Assessment of Cognitive Biases Scale (DACOBS)
- C) The Structured Clinical Interview for DSM-5 (SCID-5)
- D) Escala de síntomas positivos y negativos (PANSS)

2.- ¿Qué sesgo cognitivo mostró una correlación negativa con la saliencia aberrante?

- A) Jumping to conclusions
- B) Inflexibilidad de creencias
- C) Atribución externa
- D) Atención selectiva a amenazas